

ТРАНСФЕРТ НАРХЛАР ШАКЛЛАНИШИДА СОЛИҚ НАЗОРАТИ ВА ТАҚҚОСЛАМА БОЗОР НАРХЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Ташмурадова Бувсара Эгамовна

*иқтисодиёт фанлари доктори
корпоратив молия ва қимматли
қозғалар кафедраси профессори
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail: buvsara.egamovna@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2240-8897

Аннотация. Мақолада солиқдан қочиш мақсадларида ўзаро алоқадор шахслар ўртасида трансферт нархлар шаклланиши устидан солиқ назоратини олиб боришда таққосланадиган бозор нархларини аниқлаш усуллари ва улардан самарали фойдаланиш масалалари тадқиқ этилиб, тегишли тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: солиқлар, солиқ тизими, солиққа назорати, солиқ ҳуқуқи, трансферт нархлар, молиявий натижалар, нарх, харажат, фойда, солиқлардан бўйин товлаш, солиқ қонунчилиги, солиқ ҳуқуқбузарликлари.

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН

Ташмурадова Бувсара Эгамовна

*доктор экономических наук
профессор кафедры корпоративных
финансов и ценных бумаг
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: buvsara.egamovna@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2240-8897

Аннотация. В статье излагаются методы налогового контроля над образованием трансфертного ценообразования между аффилированными лицами. Изучены методы определения рыночных цен для сопоставления с трансфертными ценами и вопросы эффективного использования их в налоговом контроле, сформулированы соответствующие предложения.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговый контроль, трансфертные цены, налоговое право, налоговые отчеты, финансовые результаты, себестоимость, прибыль, уклонение от налогов, налоговые правонарушения, налоговое законодательство.

TAX CONTROL IN TRANSFER PRICING AND METHODS OF DETERMINING COMPARABLE MARKET PRICES

Tashmuradova Buvsara Egamovna

*Doctor of Economics Sciences
Professor of the Department
Corporate Finance and Securities
Tashkent State the University of Economics*

E-mail: buvsara.egamovna@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2240-8897

Abstract. The article presents methods of tax control over the formation of transfer pricing between affiliated persons. The methods of determining market prices for comparison with transfer prices and issues of their effective use in tax control are studied. The corresponding proposals have been formulated.

Keywords: taxes, tax system, tax control, transfer prices, tax law, tax reports, financial results, cost price, profit, tax evasion, tax offenses, tax legislation.

Кириш

Иқтисодиётда доим солиқдан қочиш мақсадида даромадларни яшириш йўллари, имкониятлари қидирилган. Шундай йўллардан бири трансферт нархлардан фойдаланишдир. Ўзаро алоқадор тарафлар ёки мустақил шахслар ўртасидаги битимларда шаклланадиган таққосланадиган иқтисодий шароитларда қўлланилиши мумкин бўлган ҳолис тарзда шаклланадиган нархдан, бошқача айтганда бозор нархидан фарқ қиладиган нарх трансферт нарх деб қаралади. Албатта, бунда шу нарх орқали даромадни яшириш имкони мавжуд бўлади. Бундай ҳолатда нархнинг барча солиқлар камайишига таъсири ўрганилади.

Солиқ ҳуқуқига кўра, солиқ тўловчига жаримасиз солиқ хатоларини тузатиш имконияти берилган. Бу жараён аниқлаштирилган солиқ ҳисоботи орқали ва солиқ ҳисоботи даврида амалга оширилади. Бунда пеня ҳисобланмайди.

Солиқ кодекси 2020 йилдан кучга кирганлигига қарамай, трансферт нархларни назорат қилиш ва битимларнинг бозор нархларидан келиб чиқиб, даромадларни ва уларга солиқ миқдорини аниқлашни қўлланилиши 2025 йилдан бошлаб амалга оширилмоқда. Аммо муаммо шундаки, солиқ тўловчи ва солиқ органи ўртасида битимлар нархлари ва унинг бозор нархларига мувофиқлиги ўртасида келишмовчиликлар мавжуд бўлади ва бу кўп норозиликларга, коррупцияга ва бюджет даромадлари камайишига ёки тадбиркорлик фаолияти зарарига таъсир этиши мумкин. Бундай шароитда қандай ечим топиш мумкин, деган савол туғилади. Албатта, солиқларнинг адолатли ундирилиши бунда энг муҳим нуқтадир. Шу туфайли битимларда нархларнинг ва таққослама нархлар орқали бозор нархининг ҳисоблаш механизмини аниқ ўрганиш ва таъминлаш солиқларнинг тўғри ундирилишида муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар шарҳи

Трасферт нархларда солиқ назоратини амалга ошириш тартиби Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексида атрофлича баён этилган. Аммо шуни таъкидлаш лозимки, бу механизм тартиблари ниҳоятда мураккаб, солиқ тўловчи ва тадбиркорларга ўта тушунарсиз ҳолда баён этилган. Шу туфайли кўплаб ноаниқликлар, турлича талқин этишлар ёки нотўғри фойдаланишлар келиб чиқади. Бунда иқтисодиётимизда солиқ билан боғлиқ вазиятлар, ўзгаришлар, тадбиркорлик ва инвестицион муҳит, монополия ва рақобат, коррупция ва яширин иқтисодиёт ҳолати, халқаро даражадаги вазиятлар, халқаро молия институтларининг аралашувини ҳам инобатга олиш заруратидан келиб чиққан ҳолда баҳо бериш ва такомиллаштириш тақозо этилади.

Масалан "Агар айрим турдаги битимларга нисбатан нархга доир энг кўп ва (ёки) энг кам устамалар ёки нархлардан чегирмалар белгилаш воситасида ёхуд рентабелликка ёки фойдага доир чекловлар воситасида нархларни тартибга солиш назарда тутилган бўлса, кўрсатилган турдаги битимлардаги нархлар солиқ солиш мақсадида ушбу модданинг саккизинчи қисмида белгиланган ўзига хос хусусиятлар ҳисобга олинган ҳолда бозор нархлари деб топилади." (Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси , 179 модда) [2]. Бундай

жумлада ифода этилган мантиқни англаш учун катта мутахассис, тажрибали амалиётчи ва қонунчиликни ишлаб чиқишда қатнашган шахс бўлиш керак. Солиқ Кодексида бундай мисоллар жуда кўп. Бу эса тадбиркорлар, бухгалтерлар, иқтисодчилар

ва солиқ органи ходимларининг солиқ қонунчилиги ва солиқ ҳуқуқи борасидаги билимларининг саёзлашишига, муаммоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Тадқиқотчи Б. Исмоиловнинг фикрига кўра: “Аксарият жаҳон давлатларида солиқ тўловчилар фаолиятини баҳолаш контрагентларни баҳолаш тарзида олиб борилиб, сегментлаш, солиқ хавфини аниқлаш тарзида амалга оширилмоқда. Бугунги кунда дунёда солиқ тўловчилар фаолиятини назорат қилишда лозим даражада эҳтиёткорлик тамойилларига амал қилиш устуворлик касб этмоқда” [6]. Тўғри, контрагентлар орқали солиқ тўловчилар фаолиятини текшириш усули ривожланмоқда. Бунда аввало трансферт нархлар назорат қилинади. Аммо бунда контрагентлар хатоси ёки ҳуқуқбузарликларининг жавобгарлиги солиқ тўловчи зиммасига юкланиши бир қанча муаммоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда.

Тадқиқот методологияси

Мақолада ўзаро боғлиқ шахслар ўртасида трансферт нархларни назорат қилишда бозор нахларини аниқлаш усулларини ўрганишда таққослама таҳлил, статистик таҳлил, қиёслаш, илмий абстракциялаш, анализ, синтез каби тадқиқот усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Ўзаро алоқадор шахслар ўртасидаги битимлар қуйидагилардан бирига мос бўлса, яъни:

- 1) календарь йилдаги битимлар нархларининг суммаси беш миллиард сўмдан ошса;
- 2) битимнинг битта тарафи махсус солиқ режимини қўлласа ёки махсус иқтисодий зона иштирокчиси бўлса ва даромадларнинг тегишли календарь йилдаги суммаси беш юз миллион сўмдан ортиқ бўлса;
- 3) битимнинг бир тарафи фойда солиғини тўлашдан озод этилган бўлса, пасайтирилган солиқ ставкасини ёки бошқа солиқ имтиёзларини қўлласа, бошқа тарафлари орасида бундай имтиёзга эга бўлмаса;
- 4) тарафлардан бири томонидан қазиб олинган фойдали қазилма битим предмети бўлса ва ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқнинг адвалор солиқ ставкаси назарда тутилган бўлса ва даромадларнинг тегишли календарь йилдаги суммаси беш юз миллион сўмдан ортиқ бўлса, улар назорат қилинадиган битимлардир.

Биринчи сотувчи ва охириги истеъмолчи ўзаро алоқадор бўлса ва орада бошқа шахслар, битимлар кетма кетлиги бўлса бу битимлар ҳам назорат қилинади. Бунда учинчи шахслар:

- 1) битимларнинг ушбу кетма-кетлигида ёки мажмуида ҳеч қандай қўшимча вазифаларни бажармаслиги;
- 2) ўз зиммасига ҳеч қандай таваккалчиликларни қабул қилмаслиги ва реализация қилишда ҳеч қандай активлардан фойдаланмаслиги эътиборга олинади.

Бозор нархини белгилашда қонунчиликда энг юқори ва энг қуйи чегаралар белгиланади. Битимларнинг бозор нархларни аниқлашда уларнинг тижорат ва молиявий шартларини таққослаш тартиби мавжуд бўлганда уларни таҳлил этиш лозим бўлади. Таҳлилда қуйидаги, яни:

- 1) бозорларнинг географик жойлашган ҳудуди ва уларнинг ўлчами;
- 2) бозорларда рақобатнинг мавжудлиги ҳамда бозордаги сотувчилар ва харидорларнинг нисбий рақобатбардошлилиги;
- 3) бозорда бир турдаги товарларнинг (хизматларнинг) мавжудлиги;
- 4) бозордаги таклиф ва талаб, истеъмолчиларнинг харид қобиляти;
- 5) ишлаб чиқариш ва транспорт инфратузилмасининг ривожланиш даражаси;
- 6) бозорнинг битим нархига таъсир этувчи тавсиялар каби бошқа омиллар ҳисобга олинаши лозим.

Битимларнинг тарафлари томонидан бажариладиган вазифаларни таҳлил қилишда уларнинг тасарруфидаги моддий ва номоддий активлар миқдори ҳам ҳисобга олинади. Чунки бу рентабеллик даражасига бевосита таъсир кўрсатади.

Битимлардаги рисклар ҳам ҳисобга олиниши лозим. Тарафларнинг тижорат стратегиялари, маҳсулотни янгилашга ва такомиллаштиришга, маҳсулот сотиладиган янги бозорларга чиқишга қаратилган ёндашувлар ҳам ҳисобга олиниши лозим. Чунки булар нархга таъсир кўрсатиб, рентабеллик даражасини белгилайди.

Таҳлил қилинаётганда кредитлар ёки заёмлар шартларини таққослаш талаб этиладиган бўлса, битимлар тарафларининг кредит тарихи ва тўлов қобилияти, бундай кредитлар ёки заёмлар берилаётган муддатлар, уларнинг валютаси ҳамда фоиз ставкаси ўлчамига таъсир кўрсатувчи бошқа шартлар ҳисобга олинади.

Трансферт нархни бўйича солиқ назоратини ўтказишда бозор нархларининг оралиғини аниқлаш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси қуйидаги, яъни:

1) Ўзбекистон Республикаси биржаларининг ва чет эл биржаларининг нархлар ҳамда котировкалар тўғрисидаги маълумотларидан;

2) Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси томонидан эълон қилинадиган ёки сўровга кўра тақдим этиладиган Ўзбекистон Республикаси ташқи савдосининг божхона статистикасидан;

3) Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ ваколатли давлат бошқаруви органларининг расмий ахборот манбаларидаги, чет давлатларнинг ёки халқаро ташкилотларнинг расмий ахборот манбаларидаги, бошқа эълон қилинган ва ҳамма фойдаланиши мумкин бўлган ахборот манбаларидаги ҳамда ахборот тизимларидаги нархлар (нархларнинг ўзгариш чегаралари) ва биржа котировкалари тўғрисидаги маълумотлардан;

4) ахборот-нарх агентликлари маълумотларидан;

5) солиқ тўловчи томонидан тузилган битимлар тўғрисидаги ахборотдан.

6) юридик шахсларнинг молиявий ва статистика ҳисоботидан олинган маълумотлардан, шунингдек расмий сайтларидаги маълумотлардан;

7) баҳолаш фаолияти тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига ёки чет давлатлар қонун ҳужжатларига мувофиқ аниқланган бозор қиймати тўғрисидаги маълумотлардан фойдаланади.

Қуйидаги жадвалда ўзаро алақадор шахслар ўртасида келишилган, яъни трансферт нархлар орқали содир этилган ҳуқуқбузарликлар қиймати тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

1-жадвал.

**Ўзаро алақадор шахслар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар
ва улар юзасидан кўрилган молиявий жавобгарлик
чоралари таҳлили (млн. сўм)***

Йиллар	Қўлланилган жарималар	Ундирилган жарималар	Иш юритиш тугатилган (МЖК 271-модда)	Огоҳлантирилган (МЖК 21-модда) сон
2021	7544,8	7 158,1	35 332	1 649
2022	153 888,9	34 339,9	35 922	2 282
2023	196743,8	28162,9	17 204	754
Jami:	358 177,5	69 660,9	88 458	4 685

*Муаллиф томонидан Давлат солиқ қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки, битимлар бўйича келишув нархлари туфайли бюджет даромадларига салмоқли зарарлар етказилмоқда.

Трансферт нархнинг солиқ назоратида қуйидаги, яъни:

- 1) таққосланадиган бозор нархларининг усули;
- 2) кейинги реализация қилиш нархи усули;
- 3) харажат усули;
- 4) таққосланадиган рентабеллик усули;
- 5) фойдани тақсимлаш усули кабилардан фойдаланиш мумкин.

Солиқ назоратини амалга оширишда аввало молиявий кўрсаткичлар ва рентабеллик оралиғини аниқлаш муҳимдир. Чунки нархлар даражаси аввало шу кўрсаткичларга боғлиқ. Бунда қуйидаги, яъни:

- 1) ялпи фойданинг соф тушумга нисбати сифатида аниқланадиган ялпи рентабеллик;
- 2) ялпи фойданинг таннархига нисбати сифатида аниқланадиган харажатларнинг ялпи рентабеллиги;
- 3) асосий фаолиятдан олинган фойданинг товарларни (хизматларни) реализация қилишдан олинган тушумга нисбати сифатида аниқланадиган сотиш рентабеллиги;
- 4) асосий фаолиятдан олинган фойданинг таннарх, реализация қилиш билан боғлиқ маъмурий харажатларнинг суммасига нисбати сифатида аниқланадиган харажатлар рентабеллиги;
- 5) ялпи фойданинг реализация харажатларга ва реализация қилиш билан боғлиқ бўлган маъмурий харажатларга нисбати сифатида аниқланадиган реализация қилиш бўйича харажатларнинг ва маъмурий харажатларнинг рентабеллиги;
- 6) асосий фаолиятдан олинган фойданинг таҳлил қилинадиган битимда бевосита ёки билвосита фойдаланиладиган активларнинг (муомалада бўлмаган ва муомалада бўлган) жорий бозор қийматига нисбати сифатида аниқланадиган активлар рентабеллиги кўрсаткичларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Активларнинг жорий бозор қиймати тўғрисидаги ахборот мавжуд бўлмаганда, активлар рентабеллиги молиявий ҳисоботнинг маълумотлари асосида аниқланиши мумкин.

Рентабеллик оралиғини аниқлашда таққосланишни таъминлаш мақсадида рентабеллик кўрсаткичлари молиявий ҳисоботларидаги маълумотларга асосланган ҳолда мавжуд фарқларга тузатиш киритиш мақсадида ўзгариши мумкин. Бундай тузатишлар, хусусан, дебиторлик ва кредиторлик қарзи кўрсаткичларида, солиқ тўловчининг ва молиявий ҳисобот маълумотларидан рентабеллик оралиғини аниқлаш учун фойдаланиладиган юридик шахсларнинг молиявий ҳисоботи маълумотлари бўйича товар-моддий захираларнинг кўрсаткичларида амалга оширилади.

Таққосланадиган бозор нархлари усули энг кўп қўлланиладиган усул бўлиб, назорат қилинадиган битимдаги товарлар нархларининг бозор нархларига мувофиқлигини бозор нархлари оралиғи билан таққослаш асосида аниқлашни назарда тутди. Бунда бир неча шу соҳадаги корхоналар нархлари инобатга олинади.

Фақат битта таққосланадиган битим ҳақидаги ахборот мавжуд бўлса, назорат қилинадиган ҳамда таққосланадиган битимларнинг молиявий шартлари тўлиқ мос бўлса, бир вақтнинг ўзида бозор нархлари оралиғининг энг кам ва энг кўп кўрсаткичлари деб эътироф этилиши мумкин. Аммо таққосланадиган битимдаги товарлар бозорида монополия бўлса, бу тартиб қўлланилмаслиги керак.

Бир хил товарлар бўйича бир нечта таққосланадиган битим тўғрисида ахборот мавжуд бўлганда, бозор нархлари оралиғи қуйидаги тартибда аниқланади. Дастлаб таққосланадиган нархлар мажмуи ўсиб бориш тарзида тартибга солинади ва нархнинг энг кам миқдоридан бошлаб тартиб рақами берилади. Бунда назорат қилинадиган битимнинг нархи ҳисобга олинмайди. Мустақил шахслар билан амалга оширилган таққосланадиган

битимлар сони етарли бўлганда, бошқа битимлар бўйича ахборот ҳисобга олинмаслиги мумкин. Сўнгра олинган танлама асосида рентабеллик оралиғини аниқлаш учун бозор нархларининг оралиғи топилади.

Биржа котировкалари тўғрисида эълон қилинган ёки сўров бўйича олинган ахборотдан фойдаланилганда бозор нархларининг оралиғи тегишли биржада рўйхатдан ўтказилган айнан ўхшаш товарлар билан амалга оширилган битимларнинг нархлари асосида аниқланади. Бундай ҳолда энг кам ва энг кўп нархи ўртасидаги оралиқ бозор нархлари оралиғи деб эътироф этилади.

Ахборот-нарх агентликларининг маълумотлардан фойдаланилганда эса, эълон қилинган нархларининг энг кам ва энг кўп кўрсаткичларига мувофиқ бўлган оралиқ бозор нархларининг оралиғи деб эътироф этилиши мумкин.

Битим нархи аниқланган бозор нархлари оралиғи чегарасида бўлса, солиқ солиш мақсадларида ушбу нарх бозор нархларига мувофиқ бўлган деб эътироф этилади. Бозор нархлари энг кам миқдоридан кам бўлса ёки унинг энг кўп миқдоридан кўп бўлса, ушбу нарх бозор нархларига мувофиқ бўлмаган нарх деб эътироф этилади ва ўртача қийматига тенг бўлган нархдан келиб чиқиб солиқ олинади.

Кейинги реализация қилиш нархи усули олинган товарни кейинги реализация қилишда (қайта сотишда) олинган ялпи рентабелликни таққослаш асосида бозор нархларига мувофиқлигини аниқлашни назарда тутди.

Қайта сотишни амалга ошираётган шахс унинг ялпи рентабеллиги даражасига сезиларли таъсир кўрсатадиган номоддий активлар объектларига эгалик қилмаса, мазкур усулдан фойдаланилади.

Товарни мустақил шахсларга кейинги реализация қилиш турли нархларда амалга оширилса, рентабеллик оралиғини аниқлашда битимлар бўйича ушбу товарнинг ўртача нархидан фойдаланилади.

Қайта сотишда ялпи рентабеллик аниқланган рентабеллик оралиғи чегарасида бўлса, товар сотиб олинган нарх бозор нархларига мувофиқ деб эътироф этилади.

Харажат усули таққосланадиган битимлардаги харажатлар ялпи рентабеллигини аниқланган бозор оралиғи билан таққослашга асосланади.

Харажат усули қуйидаги ҳолларда, яъни:

- 1) сотувчи билан ўзаро боғланган шахслар томонидан хизматлар кўрсатилганда;
- 2) пул маблағларини бошқаришга доир хизматлар кўрсатилганда, жумладан қимматли қоғозлар бозорида, валюта бозорида савдо операцияларини амалга оширишда;
- 3) якка ижро этувчи органи вазифаларни бажариш бўйича хизматлар кўрсатилганда;
- 4) сотувчи билан ўзаро боғлиқ шахсларга хом ашё ёки ярим тайёр маҳсулотлар сотилганда;

5) ўзаро боғлиқ шахслар ўртасида узоқ муддатли шартномалар бўйича товарлар (хизматлар) реализация қилинганда қўлланилиши мумкин.

Харажатларнинг ялпи рентабеллиги рентабеллик оралиғининг энг кам миқдоридан кам ёки унинг энг кўп миқдоридан кўп бўлса битимнинг нархи солиқ солиш мақсадида рентабеллик оралиғининг ўртача қийматига мувофиқ келадиган харажатларнинг ялпи рентабеллигидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Харажат усулида ахборот-нарх агентликларининг нархлар тўғрисидаги маълумотларидан фойдаланиш мумкин. Бу солиқ суммасининг камайишига ёки солиқ тўловчининг зарари суммаси ошишига олиб келмаслиги керак.

Таққосланадиган рентабеллик усули битим эгасида юзага келган операцион рентабелликни таққосланадиган битимлардаги операцион рентабеллик бўйича аниқланган бозор оралиғи билан таққослашни назарда тутди.

Таққосланадиган рентабеллик усулидан ахборот мавжуд бўлмаганда ёки етарли бўлмаганда фойдаланилади ва бунда операцион рентабелликнинг қуйидаги кўрсаткичларидан, яни:

- 1) сотиш рентабеллиги;
- 2) харажатлар рентабеллиги;
- 3) тижорат ва бошқарув харажатлари рентабеллиги;
- 4) активлар рентабеллигидан фойдаланиш мумкин.

Бу усулдан фойдаланилганда:

1) бир тарафнинг айти бир товар билан кетма-кет бажарилган битимлар бўйича олинган фойдага қўшган ҳиссаси бошқа тараф қўшган ҳиссага нисбатан кам бўлган вазифаларни амалга ошириши;

2) битимнинг тарафи бошқа тарафига нисбатан кам иқтисодий рискни қабул қилганлиги;

3) назорат қилинадиган битимнинг тарафи рентабеллик даражасига сезиларли таъсир кўрсатадиган номоддий активлар объектларига эгалик қилмаганлиги каби битимнинг шубҳали томонларига эътибор қаратилади.

Рентабеллик ўртача рентабеллик оралиғи доирасида бўлса, солиқ солиш мақсадларида битимнинг нархи бозор нархларига мувофиқ деб тан олинади.

Фойдани тақсимлаш усули назорат қилинадиган битим эгасининг олинган жами фойдасининг тақсимланишини таққосладиган битимлар тарафлари ўртасида тақсимлаш билан таққослашни назарда тутди.

Юридик шахслар бухгалтерия ҳисобига қўйиладиган турли талаблар асосида бухгалтерия ҳисобини юритса, фойдани тақсимлаш усулини қўллаш мақсадида бундай молиявий ҳисобот ягона ҳисобга олиш талабларига мослаштирилиши керак бўлади.

Тарафлар ўртасида сезиларли ўзаро боғлиқлиги, шунингдек мулкида рентабеллик даражасига сезиларли таъсир кўрсатувчи номоддий активлар мавжуд бўлганда ушбу усулдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Назорат қилинадиган битимнинг тарафлари ўртасида фойдани тақсимлашда, жами фойдага тарафлар қўшган ҳиссани баҳолашда:

1) тарафлар томонидан амалга ошириладиган функциялар, қўшган активлари, қабул қилинадиган рискларига;

2) киритилган сармоядан олинган даромадни тарафлар ўртасида мутаносиб равишда тақсимлашга эътибор қаратилади.

Операцион фойда суммаси таҳлил қилинаётган битим барча тарафларининг жами фойдаси деб эътироф этилади.

Назорат қилинадиган битим тарафининг ҳақиқий фойдаси фойдани тақсимлаш усули билан ҳисоб-китоб қилинган фойдадан кам бўлса, солиққа тортиладиган фойда яширилган ҳисобланади. Зарар амалда кўпроқ ёзилган бўлса, солиққа тортиш мақсадида унинг учун бундай усул билан ҳисоб-китоб қилинган зараригина қабул қилинади.

Хулоса

Иқтисодиётни рақамлаштириш ривожланаётган пайтда ўзаро алақадор солиқ тўловчи шахслар ўртасидаги муносабатларни назорат қилиш ва солиқдан қочиш ҳолатларини аниқлаш бир мунча қулай бўлганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз.

Трансферт нархлар солиқ назорати мақсадида даромадларни (фойдани, тушумни) аниқлаш чоғида фойдаланиладиган усулни танлашда дастлабки маълумотларнинг тўлиқлиги ва тўғрилиги, шунингдек таққосладиган битимларни назорат қилинадиган битим билан таққослашни таъминлаш мақсадида асосланганлиги муҳим аҳамиятга эга.

Таҳлиллар асосида хулоса қилиш мумкинки, трансферт нархлар орқали солиқдан қочишлар нархларни пасайтириб кўрсатиш, фойда ва харажатларни бошқариш орқали амалга оширилади.

Шунингдек, фойдани битим тарафлари ўртасида тақсимлашда қуйидаги, яъни:

- номоддий активларни яратишга сарфланган харажатлар миқдорини;
- банд бўлган ходимларнинг тавсифлари, шу жумладан уларнинг сони ва малакасини

(меҳнатга ҳақ тўлаш харажатларни);

- битим тарафининг фойдаланишида бўлган активлар бозор қийматини;
- амалга оширилаётган вазифалар, фойдаланилаётган активлар ва қабул қилинаётган иқтисодий рисклари ҳамда назорат қилинадиган битим бўйича сотишлардан амалда олинган фойда (зарар) миқдори ўртасидаги ўзаро боғлиқликни акс эттирувчи бошқа кўрсаткичларни ҳисобга олиниши солиқ назоратида самара беради, деб хулоса қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги “Бюджетнома 2025-2027”. https://api.mf.uz/media/2024-2026_compressed.pdf
2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси (янги таҳрири) 2020 йил.
3. “2025 йил учун Ўзбекистон Республика Давлат Бюджети тўғрисида”ги Қонун. 2024 йил 18 декабр.
4. Christian P., Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk management, Management Accounting Research, Volume 24, Issue 2, Pages 175- 194
5. Tashmuradova B., Hamdamov O., Elmurodov S. Evaluation of the determinants of shadow economy in selected central Asian countries //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
6. Исмоилов Б. Солиқ тўловчилар фаолиятини таҳлил қилишда контрагентларни текшириш амалиётини такомиллаштириш. Иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дис. автореферати. 2024 йил.